

від рубання та сколювання каменю, яке робили за допомогою металевих знарядь. Відбитки залізних інструментів зафіксовано на стінках обабіч вхідного отвору. Звичайно, вирубувати камінь могла лише людина з метою пристосування печерної камери для власних потреб. Це дає підстави стверджувати, що багато печерних пам'яток мають природно-штучне походження. Багато з них з часом та під впливом різних чинників трансформували у протомонастирські та монастирські оселі.

Отже, індивідуальні чернечі житлові споруди анахоретів є цінними та важливими історичними об'єктами. Їхнє комплексне дослідження дає змогу відкрити історію середньовічного українського чернецтва у її величі та багатогранності.

О.О. Мельник (Київ)

Писемні джерела до вивчення поховальних пам'яток Києва XVI-XVIII ст.

Писемні джерела мають важливе значення в дослідженні поховань Києва пізньосередньовічного часу. Оскільки документальні джерела з даної проблематики становлять додаткову базу для вивчення становища соціальної та духовної сфери життя суспільства, це вимагає більш докладного їх розгляду.

Писемні джерела про поховальний ритуал кінця XV - третьої чверті XVI ст., періоду функціонування системи магдебурзького права у Києві, представлені записками мандрівників, поменниками та літописами. Значну цінність має опис С. Герберштейна «Записках про Московію» (1549 р.), де автор надає подробиці здійснення обряду та уявлень про смерть тогочасного населення. До цього періоду належить й найстаріші Поменник Києво-Печерської лаври (1480 - 1591 рр.) та Києво-Михайлівського (Золотоверхого) монастиря (XVI - XVII ст.). Оскільки до синодиків (поминальних книг) заносились імена померлих, вони дають змогу отримати інформацію про структуру суспільства, статовіковий поділ, релігійні погляди, генеалогію, церковну ієрархію, топонімію, взаємовідносини церкви та держави, тенденції їх укладання. Особливу цінність мають синхронні поминальні книги, що дають змогу порівняти інформаційне наповнення та взаємодоповнити його.

Після третьої чверті XVI ст., часу входження Києва до складу Речі Посполитої, відомості про поховання наявні в описах мандрівників (О.Гваньїні, Е. Лясоти, Г. Боплана, М. Груневега, С. Кальнофойського), заповіті митрополита Петра Могили (1646 р.), поменниках та інших джерелах. Увагу іноземних мандрівників найчастіше привертала гробниці правителів українських земель. Поруч з цим приналежність до іншого віросповідання зумовлювало більш детальний розгляд відмінностей у поховальному ритуалі та усвідомленні проблеми смерті місцевим населенням. Безсумнівно, особливу цінність представляє богослужбова книга «Євхологiон альбо молитвослов или требник» (1646 р.) П. Могили, де викладені основи та пояснення здійснення поховання.

Включення Києва в середині XVII ст. до складу Російської держави, а з поч. XVIII ст. - до Російської імперії, зумовило поширення на територію міста відповідного законодавства. Укази та постанови вищого та місцевого значення здебільшого висвітлюють питання розширення й обмеження обрядової церемонії, строки перебування померлих до здійснення ритуалу, вказують можливі місця для здійснення обряду та планування цвинтарів, оголошують про смерть та містять процедуру проведів тіл правителів Російської держави. Записки про київські звичаї залишив у «Київських щоденниках» П. Гордон, що визначаються досить конкретними даними про ритуал поховання в Києві й його розуміння. Значна частина документів монастирських та церковних архівів XVIII ст. стосовно процедури поховання, укази магістрату щодо виділення земель для кладовищ, дані про хвилі епідемій в місті й цвинтарні церкви, та духовні заповіти періоду XVIII ст. зберігаються у Фондах Центрального державного історичного архіву України в м. Києві. Передусім цікавими є фонд 127 (Київської духовної консисторії) та фонд 128 (Києво-Печерської лаври), де містяться відомості про поховання окремих представників різних верств та віросповідань. Духовний заповіт цього часу не рідко містить зазначення точного місця спочинку померлого, суму коштів виділених для його здійснення та побажання у проведені ритуалу. Поминальні книги даного періоду представлені поменниками Введенської церкви на Близьких печерах (др. пол. XVII ст.), Церкви Різдва Богородиці на Дальніх печерах (др. пол. XVIII - др. пол. XIX ст.), Воздвиженської церкви на Близьких печерах (сер. XVIII - сер. XIX ст.), Успенського собору (?) Києво-Печерського монастиря (сер. XVIII - поч. XIX ст.), Софії Київської (др. пол. XVIII- перша чверть XIX ст.) та ін. У XVIII ст. з'являються загальні поминання, а наприкінці століття соціальний принцип їх укладання змінюється на

хронологічний. Писемні джерела представляють значний інтерес з погляду на невичерпність як в загальному, так і в конкретному плані. Отже, використання місцевих і західних документів у вивченні проблеми поховальних пам'яток Києва дозволить поточнити цілий ряд питань пов'язаних з цим ритуалом.

С.О. Біляєва, О.Є. Фіалко (Київ)

Серія турецьких люльок з клеймами з розкопок Аккерманської фортеці

В процесі десятилітніх археологічних досліджень Міжнародної Південної Середньовічної експедиції Інституту археології НАН України у Нижньому дворі та рові Аккерманської фортеці знайдено близько 1400 люльок 17-18 ст. Їх зібрання представляє багатогранне та надзвичайно інформативне джерело. В галузі історичної археології – це показник розвитку нового етапу соціально-економічних відносин та ментальності Нового часу, що розпочався та охоплював нові й нові регіони євразійського простору. Розповсюдження люльок віддзеркалювало становлення новітніх галузей мануфактурного виробництва, формування та розвитку нового напрямку сільського господарства – тютюництва та його районування. Люльки є одним із видів надійних хроноіндикаторів, який дозволяє отримати мікрохронологію принаймні до 50-ти років.

Конкретну інформацію про місце (регіон) та час виробництва, прізвища майстрів чи власників майстерні надають люльки з клеймами, серія яких представлена в колекції з Аккерману. Однією з найважливіших характеристик для розподілу та типологічно-хронологічної класифікації люльок з клеймами є сировина, з якої були виготовлені люльки. Люльки з червоної глини складають 85 % колекції, 10 % припадає на сіроглиняні та 5 % - на білоглиняні. Переважна більшість наявних в колекції екземплярів має ушкодження або є фрагментами певних форм, тому встановити абсолютне співвідношення люльок з клеймами і без клейм неможливо. Проте, майже у 10 % люльок з відносно цілими частинами, на яких зазвичай ставили клейма, виявлені клейма.

Ранні зразки репрезентує сіроглиняна люлька з клеймом - датою

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

